

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ХАСАНОВ Бунёд Казакжанович

Наманган давлат университети

таърих докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8401485>

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ПАХТАЧИЛИК СОҲАСИ ТАРИХИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

АННОТАЦИЯ

Мақолада Иккинчи жаҳон уруши йилларида Наманган вилояти пахтачилигининг ҳолати, қишлоқ хўжалигидаги аҳамияти, пахта ҳосилининг камайиш ва кўпайиш динамикаси, шунингдек, вилоят колхозларида пахтачиликнинг янада ривожлантирилиши туманлар кесимида бирламчи ҳужжатлар таҳлили асосида ёритилган. Тадқиқот олиб бориш жараёнида тарихий-қийсий, муаммоли-хронологик, объективлик, тизимли таҳлиллар ёрдамида Иккинчи жаҳон уруши даврида Наманган вилояти пахтачилик фаолиятининг ижобий ва салбий жиҳатлари, урушга қўшган ҳиссаси матбуот, янги манбалар ва архив ҳужжатлари асосида тадқиқ этилди.

Калит сўзлар: Наманган вилояти, пахтачилик, гектар, пахта нави, экин майдонлари, трактор, Янгикўрғон, Чуст, Поп, Уйчи, Косонсой, Тўрақўрғон.

В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ СЛОЖИЛАСЬ ИСТОРИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено состояние хлопководства в Наманганской области в годы Второй мировой войны, его значение в сельском хозяйстве, динамика снижения и увеличения урожайности хлопка, а также дальнейшее развитие хлопководства в колхозах региона, на основе по анализу первичных документов. В ходе исследования с помощью историко-сравнительного, проблемно-хронологического, объективного, системного анализа были исследованы положительные и отрицательные стороны хлопководства Наманганской области в годы Второй мировой войны, вклад в войну. основе прессы, новых источников и архивных документов.

Ключевые слова: Наманганская область, хлопководство, гектар, сорт хлопка, площадь посева, трактор, Янгикурган, Чуст, Пап, Уйчи, Касансай, Туракурган.

IN UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF WORLD WAR II HISTORY OF THE COTTON INDUSTRY (ON THE EXAMPLE OF NAMANGAN REGION)

ANNOTATION

In the article, the state of cotton cultivation in Namangan region during the Second World War, its importance in agriculture, the dynamics of cotton yield decrease and increase, as well as the further development of cotton cultivation in the region's collective farms, based on the analysis of primary documents, are covered. In the course of the research, with the help of historical-comparative, problem-chronological, objectivity, systematic analysis, the positive and negative aspects of cotton farming in Namangan region during the Second World War, the contribution to the war were researched on the basis of the press, new sources and archival documents.

Keywords: Namangan region, cotton farming, hectares, cotton variety, cultivated areas, tractor, Yangikurgan, Chust, Pop, Uychi, Kosonsoy, Turakurgan.

1941-1945 йиллардаги уруш даврида Ўзбекистон халқи оғир қийинчилик ва машаққатларига қарамасдан, фронт ва фронт ортини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлашдек масъулиятли вазифани адо этди. Бу ғалабада Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги меҳнаткашлари ўзларининг салмоқли ҳиссаларини қўшдилар. Чунки, қишлоқ хўжалиги экинлари майдонини кўпайтириш орқали фронтларда жанг қилаётган ҳарбийларни ҳам, фронт ортидаги меҳнаткашларни ҳам барқарор озиқ-овқат ва кийим-кечак билан таъминлаш мақсади кўзланган эди.

Маълумки, Ўзбекистонда иккинчи жаҳон уруши йилларида қишлоқ хўжалиги экинлари ичида пахта асосий ўринни эгаллаган. Ўзбекистон “пахта республикаси” деб аталган, чунки пахта фронт учун, армия учун стратегик аҳамиятга эга бўлган хом ашё ҳисобланган. Уруш даврида кийим-кечак, чодирлар ва ҳарбийлар учун маҳсулотлар ишлаб чақаришда пахтачиликни ривожлантиришга катта эътибор берилди. Ўзбекистонда эса пахта етиштиришни кўпайтириш учун қулай иқлим ва серҳосил ер мавжуд эди. Иккинчи жаҳон урушининг тўрт йили давомида Ўзбекистон Иттифоқга 4.806.000 тонна пахта топширди [1] Жумладан, Наманган вилояти меҳнаткашлари пахтачиликни ривожлантиришда ва ҳосилни йиғиб олишда катта жонбозлик кўрсатиб, уруш йиллари давлатга қарийб ярим миллион тонна пахта топширдилар [2].

Ўзбекистоннинг иккинчи жаҳон урушига иқтисодий, сиёсий, маданий ва ҳарбий томондан қўшган ҳиссаси ва ўзбекистонликларнинг фронтдаги иштироки масаласи, пахтачиликка оид тадқиқотлар бир қатор олимлар, хусусан, совет даврида Ф.Вавилов [3], А.Воскобойников [4] Т.Султановалар [5] томонидан ўрганилган. Мустақиллик йилларида эса Наманган вилояти пахтачилигининг иккинчи жаҳон уруши даврида ҳолати алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган, лекин ҳудуд ҳаётига оид бошқа маълумотлар муаллифлар томонидан етарли даражада ўрганилган.

1941 йилнинг 6 мартда Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармони билан республика таркибида Наманган вилояти тузилди ҳамда Ўзбекистон ССР Олий Советининг Зокиржон Сатторов раислигида ташкилий комитети ташкил этилиб, шу кунгек Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети Наманган вилояти бўйича Каримжон Мукумбоев бошчилигида ташкилий бюроси иш бошлади [6] Эндиликда вилоятда ижтимоий-иқтисодий ва пахтачилик соҳаларини ривожлантиришга эътибор янада кучайтирилди.

ЎзКП(б) Марказий Комитети ва Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Советининг “1941 йилги пахта ҳосилини териш ва тайёрлаш тўғрисида”ги қарорига биноан пахта қишлоқ хўжалиги экинларида асосий ўрин эгаллай бошлади [7]. Ушбу қарорга кўра Наманган вилояти бўйича 1941 йил август ойида 4 фоиз, сентябрда 48 фоиз, октябрда 43 фоиз ва ноябр ойида 5 фоиз пахта териш топшириқлари белгилаб олинди [8].

Бу пайтда Янгиқўрғон туманидаги “Намуна”, “Ўзгариш”, “Янги замон”, “Қизил фарғона” колхозларида 6 та ХТЗ ер ҳайдовчи трактор бор эди. Қишлоқдаги хўжалик ишлари асосан от-хўкиз каби ҳайвонлар кучи билан бажарилган. Уруш йиллари Пешқўрғонда биронта ҳам автомашина бўлмаган. Колхозлардаги юклар Қўқон араваларида ташилган. Шунинг учун ҳам баҳордаги экин экиш жараёни катта қийинчиликларга олиб келар, колхозлар икки ойлаб чигит экиш билан банд бўлар эди [9].

Колхозлардаги кўплаб тракторчиларни, комбайнчиларни, пахта майдонларида мкҳнат қилаётган эркакларни оммавий сафарбар қилиниши натижасида масъулиятли вазифа ёш болалар, аёллар ҳамда қариялар зиммасига юкланган эди. Бунинг учун қисқа муддатли қишлоқ хўжалик мутахассислари тайёрлаш курслари ва мактаблар ташкил қилинди. Шунингдек, тумандаги Фрунзе номли колхознинг Тўқсон Сулаймонов бошлиқ бригадаси аъзолари 1941 йилда 31 гектар ернинг ҳар гектаридан 16 центнер ўрнига 27 центнер ипак пахта йиғиштириб олдилар [10].

1941 йилда Косонсой туманидаги “Коммуна” колхозининг умумий 727 гектар экин майдонидан 460 гектарида пахта етиштирилган бўлиб, 14 та пахтачилик бригадаси мавжуд эди [11]. 1943 йилга келиб колхозда жами 1182,5 гектар экин майдонидан 308 гектарига [12] ва 1945 йилда эса 400 гектар ерга чигит экилди [13] Колхоз меҳнаткашлари ўз фарзандларини фронтга жўнатиш билан бирга фронт орқасини мустаҳкамлаш, кўпроқ хом-ашё етказиб беришдек юксак масъулиятли вазифани бажаришга бутун кучларини сарф этдилар ва барча қийинчиликларни бартараф қилиб, душман устидан ғалаба қозониш учун ўзларининг муносиб ҳиссаларини кўшдилар.

Шунингдек, Чуст туманидаги Фрунзе номли колхоз 1941 йилда 521 гектар ерга чигит экиб, давлат билан қилган шартномасига биноан ҳар бир гектар ердан ўртача 10,16 центнердан миср пахта ҳосили бериши керак эди. Колхознинг аъзолари давлат билан тузилган шартномани ортиғи билан бажариш учун ишладилар. Ғўза жуда яхши парвариш қилинди. Колхоз 1941 йил 26 декабрга қадар давлат пахта тайёрлаш планини 200 фоизга бажариб, ҳар бир гектар ердан пландагидан 10,16 центнердан ортиқча миср пахтаси топширди. Шундай қилиб Фрунзе номли колхоз 1941 йилда хўжаликнинг барча тармоқларидан 5 миллион 271 минг 718 сўм даромад қилди [14].

Уруш бошланган йили Тўрақўрғон туманидаги Киров номли колхозда 308 гектар майдонга пахта экилиб, йил охирида 757 тоннадан ортиқ пахта етиштирилди [15]. 1942 йили “Октябрь ўн уч йиллиги” колхозини 6 та пахтачилик бригадасига эга эди. Колхозда 136 гектар ерга пахта экилиб, 124,8 тонна ҳосил олинди [16].

Урушгача асосан эркаклар бажариб келган ер ҳайдаш, уруғлик экиш ва пахта майдонларини суғориш каби қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ ишлар хотин-қизлар зиммасига тушди. Шу муносабат билан аёлларни бундай ишларга тайёрлаш масаласи ҳам кун тартибидаги асосий масалага айланди. Бу масалани ҳал қилиш мақсадида 1941 йил Ўзбекистон ССРнинг МТСлари (Машина трактор станцияси) қошидаги механизаторлар курсида 12478 нафар хотин-қизлар (умумий ҳисобда 18765 киши битирган) ўқитилди.

1942 йилда Ер ишлари халқ комиссарлиги ўз зиммаларига олинган мажбуриятларини муваффақиятли адо этганликлари учун кўшгина трактор ҳайдовчиларни кўкракка тақиб юрадиган “Социалистик қишлоқ хўжалиги аълочиси” кўкрак нишони билан мукофотлади. Бундай кўкрак нишонига Наманган вилоятидан 11, Андижон вилоятидан 32, Фарғона вилоятидан эса 34 нафар трактор ҳайдовчи хотин-қизлар эга бўлдилар. Ўзбекистонда уруш йилларида хотин-қизлардан ҳаммаси бўлиб 23200 трактор ҳайдовчиси тайёрланди [17] Тракторчи аёллар машаққатли меҳнатлари билан қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда муносиб ҳиссаларини кўшиб, фронт ортидаги меҳнатни мустаҳкамлашнинг жонкуярлари бўлиб майдонга чиқдилар.

1942 йилда республика қишлоқ хўжалиги олдида катта ва ғоят муҳим вазифалар турар эди. Бу вазифалар Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети V пленумининг қарорларида кўрсатиб берилди [18]. Партия ташкилотлари пленумнинг экин майдонларини кенгайтириш, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириш ҳақидаги кўрсатмаларни бажариш учун кўп куч сарф қилдилар. Аммо 1942-1943 йилларда пахта майдонларининг ва ҳосилдорликни қисқариши, халқ хўжалигида ишчи кучининг етишмаслиги вазиятни янада оғирлаштирди. Ватанимиз пахтакорлари пахта тайёрлаш давлат режасини бажара олмадилар. Пахтанинг ҳосилдорлиги гектар бошига кескин пасайиб кетди. 1941 йил 17,7 центнердан 1942 йилда 9,4 ва 1943 йилда эса 7,1 центнерга тушиб кетди. Жами бўлиб Ўзбекистон ССРнинг жамоа ва давлат хўжаликлари давлатга пахтани 1 миллион тоннага яқин кам бердилар [19]. Шу йиллар мобайнида пахта ҳосили икки ярим бараварга камайиб, пахта тайёрлаш режаси 1 миллион 643 минг тонна ўрнига 504 минг тоннага тушиб қолди [20]. Агар ҳар бир минтақа мисолида кўриб чиқсак, бу пасайишлар бир-бирига ўхшашдир. Масалан, Наманган вилоятида 1941 йилда гектарига 20,8 центнердан, 1942 йилда 13,4 центнердан олинган бўлса, 1943 йилда атиги 8,1 центнер ҳосил олинган эди [21].

Шу йиллар мобайнида вилоятда пахта майдонлари хажми ҳам қисқариб борди. Масалан, 1941 йил пахта экилган майдонлар 82 минг гектар бўлса, 1943 йилда бор-йўғи 55,5 минг гектар, 1944-йилда эса 64,1 минг гектар бўлган [22]. Бундан кўриниб турибдики 1944 йилга келиб, вилоятдаги пахта экилган майдонлар 1941 йилги даражага ҳам етмади. Пахта ҳосилдорлиги Янгиқўрғон туманида қарийб 6 баробарга, Чуст туманида гектарига 4,8 центнерга камайган. Наманган туманини мисол қилиб оладиган бўлсак, 1941 йилда ҳосилдорлик гектарига 22,3 центнерни ташкил этган, 1943-йилга келиб 11 центнердан ҳосил олинган. Айнан шу йилларда Косонсой туманида ҳосилдорлик 20,4 центнерни, 1943 йилда эса 6,6 центнерга камайган. Вилоятда пахта тайёрлаш қарийб 4 баробар қисқарди ва 1941 йилдаги 170,9 минг тоннага нисбатан 1943 йилда атиги 45 минг тоннани ташкил этди ва давлатга 125,9 минг тонна пахта топширилмади. Пахта теримининг суръати ҳам 1941 йилга нисбатан анча паст бўлиб, 1943 йил 5 октябр ҳолатига кўра, вилоятда 1941 йилдаги 56,2 фоизга нисбатан атиги 45,1 фоиз ҳосил йиғиб олинган. Шундай қилиб, 1941 йилга нисбатан кечикиш 11,1 фоизни ташкил қилди [23].

Бу даврда ғўзалар орасида вилт* касаллигига қарши курашиш учун касалликка чидамли бўлган ғўза нави экила бошланди. Хусусан, шундай навлар Уйчи туманида 8330 гектар, Наманган туманида эса 1500 гектар ерга экиш тўғрисида қарор қилинди. Наманган тумани аграном ходимлари вилт касаллигига чидамли ғўза навларини мумкин қадар кўпроқ майдонга экиш учун, бу ғўза навини қўл билан уя-уя қилиб экиш усулини қўлланиши тўғрисида таклифи маъқулланди. 1941 йилда вилт касаллигига чидамли ғўза навларини экувчи туманларнинг район ижроия комитетларига, МТС раҳбарларига, аграном ходимларига вилт касаллигига чидамли чигит навларини аграном назорати остида, қўл билан уя-уя қилиб, уяларни шахмат усулида жойлаштириб экишни кенг равишда амалга ошириш мажбурияти юкланди [24].

Пахта тайёрлаш режасининг бажарилиши бўйича Наманган, Андижон, Тошкент, Фарғона ва бошқа вилоятларга қараганда кўрсаткичи паст эди. 1943 йил 6 октябр ҳолатига кўра белгиланган режа 46,6 фоиз бўлсада, Наманган вилояти пахтакорлари 41,5 фоизга бажарди холос. Туманларда ҳам пахта ҳосилдорлиги қониқарсиз аҳволда эди. 1943 йил 5 октябр ҳолатига кўра Чуст тумани 24,9 фоизга, Уйчи туманида 39,4 фоизга, Учқўрғонда эса 42,9 фоизга бажарилди. Бунга сабаб қилиб, “пахта тайёрлаш борасидаги туман партия ва совет ташкилотлари томонидан колхозларда пахта йиғим-теримини ташкил этишга мутлақо қониқарсиз раҳбарлик қилинганлик” кўрсатилиб, “пахта теримига меҳнатга лаёқатли колхозчиларнинг 50 фоизга яқини жалб этилгани ва кўпчилик колхозчилар томонидан ишлаб чиқариш нормаси бажа”илмагани” рўқач қилинди. Пахтанинг америка навини 40 килограмм, Миср навини 25 килограмм терим нормаси деб ҳисобласак, 1943 йил сентябр ойида меъёрнинг ўртача бажарилиши бор-йўғи 72,6 фоизни ёки меҳнатга лаёқатли бир киши томонидан кунига ўртача 27,4 килограмм пахта йиғиштириб олинди.

Шундай қилиб, колхозларда пахта терими учун мавжуд ишчи кучидан фойдаланиш коэффициенти сентябр ойида атиги 36,4 фоизни ташкил этди [25] Масалан, Янгиқўрғон туманида бир киши учун пахта терими ўртача 17,8 килограмм, Тўрақўрғон туманида 23,4 килограмм, Наманган туманида 30 килограммдан тўлов тўланади. Бу рақамлар давлат томонидан қўйилган режани бажарилмаганидан далолат беради. Сентябрь ойида пахта териш кизгин паллада бўлган даврда ҳам кунига 2 фоизлик кўрсаткичга эришилмади [26].

Пахта ҳосили камайиши колхозларда иқтисодий қийинчиликларга олиб келди. Наманган вилоятидаги колхозларнинг пул даромадлари рақамларини мисол қилиб оладиган бўлсак, 1941 йилда жами даромад 375 миллион рубл, жумладан, пахтадан 342 миллион рубл бўлса, 1942 йилда 252 миллион рубл даромаддан 144 миллион рубл пахтачиликка тўғри келади. Бундан кўриниб турибдики, умумий даромад бироз пасайган, шу билан бир қаторда пахта ҳосили икки баробарга қисқарган. 1943 йилда эса 1941 йилга нисбатан пахта даромади 7 баробарга, яъни 49393 минг сўмга камайди.

Аслини олганда, колхозчиларнинг моддий манфаатдорлигига жиддий эътибор қаратиш керак, бусиз нафақат пахта, балки бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилини ошириш қийин эди. Мисол учун, Наманган вилоятида бир иш кунининг ўртача нархи, 1941 йилда 5 рубл 48 тийин бўлса, 1943 йил 2 рубл 47 тийинга тушиб қолди (деярлик икки баравар кам). Бир иш кунининг натурадаги қиймати агар 1942 йилда аванс 657 грамм бўлса, 1943 йилда 480 граммни ташкил этди, яъни бизда натурада тўловни камайтириш тенденцияси мавжуд эди [27].

Эндиликда, тегишли ҳукумат ташкилотлари томонидан “Наманган вилояти асосий пахта етиштирувчи вилоятлардан бири бўлгани учун эндиликда ҳамма нарсани пахтачиликни ривожлантиришга бўйсундириб, бу йўналишда кескин бурилиш яшаш кераклиги” таъкидланди. Чунки, асосий ишчи кучи бўлган эркакларнинг урушга сафарбар этилиши натижасида дала майдонлардаги меҳнаткашларнинг кескин камайишига олиб келди. Масалан, биргина мисол қилиб Наманган вилояти Поп туманидаги “Колхоз йўли” колхозида 1940 йилга нисбатан 1942 йилда дала майдонларида ишловчи эркаклар сони 100 кишига камайган [28].

Республика миқёсида эса 1941 йил 1 январь ҳолатига кўра колхозларда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони 1 миллион 740 минг кишини ташкил этган бўлса, 1943 йил январда 1 миллион 273 минг кишига камайган [29]. 1941-1942 йилларда эса меҳнатга яроқли колхозчиларнинг сони 20 фоизга, 1945 йилга келиб, 40 фоизгача қисқарди [30]. Шунга қарамасдан, меҳнаткаш ўзбек халқи урушнинг бошланишидан то якунига қадар халқ хўжалигининг барча тармоқларида жонқуярлик билан меҳнат қилди. Ўз навбатида кўплаб озик-овқат экин майдонларининг кенгайиши натижасида пахта майдонлари камайди. Қуйидаги жадвал буни изохлаб беради [31].

1943 йил Наманган вилояти туманлари бўйича пахта экиш майдонлари

Туманлар номи	1942 йил пахта экиш учун ажратилган ер майдони	1943 йилга келиб ажратилган майдондан олиб ташланган ерлар	1943 йилда пахта экиш учун қолдирилган майдон
1 Чуст	6800	1290	5510
2 Поп	7800	1880	5920
3 Тўрақўрғон	10000	3490	6510
4 Косонсой	6182	2512	3670
5 Наманган	13350	4990	8360
6 Уйчи	9250	2230	7020
7 Янгиқўрғон	11050	3520	7530
8 Учқўрғон	10700	3230	7470
9 Норин	10868	3858	7010
Жами	86000	27000	59000

Бундан ташқари уруш йиллари вилоят колхозларида техника оз бўлиб, бор тракторлар ҳам ишга яроқсиз эди. Шунинг учун ҳам қайси хўжаликда от-улов кучлари кўп бўлса, ўша колхозда иш унумдорлиги юқори бўлган. Ерлар кўпроқ омовда ҳайдалиб, ғўза қатор ораларига кетмон билан ишлов бериларди ёки омов билан культивация* қилинар эди. Пахта ҳосили фақат кўл меҳнати билан терилиб, ҳосилни пахта омборларига олиб бориш унданда машаққатли эди. Бунинг учун кўп куч талаб қилиниб, кунига 10-15 тонна пахта топширадиган колхоз учун кўплаб от-арава ва 25-30 эркак кучлари зарур бўлган [32]. Шундай оғир шароитда ҳам “Ҳамма нарса фронт учун, ҳамма нарса ғалаба учун” деган шиор колхоз меҳнат аҳлининг қонунига айланди.

Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги хулосаларга келинди:

Биринчидан, Ўзбекистон халқи хусусан, Наманган вилояти аҳолисининг уруш давридаги буюк жасорати асрлар давомида сақланиб қолди. Пахта далаларида меҳнат қилаётганлар бутун халқ билан бирга душман устидан ғалаба қозонди.

Иккинчидан, Ўзбекистон партия ташкилоти урушнинг дастлабки кунларидаёқ бутун халқ хўжалигини, фронт орти меҳнаткашларининг барча меҳнатини уруш шароитига мослаштирди. Энг меҳнатга лаёқатли эркак аҳолининг армия ва мудофаа саноатига оммавий равишда сафарбар қилиниши оқибатида фронт ортида қолган ёшлар, аёллар ва қарияларнинг машаққатли меҳнати қишлоқ хўжалигида, жумладан, унинг Ўзбекистон учун асосий тармоғи бўлган пахтачиликка талаб ортди.

Учинчидан, фронт учун зарур бўлган кўплаб озиқ-овқат экин майдонларининг кенгайиши натижасида, пахта майдонлари камайди. Лекин, марказ томонидан қўйилган пахта режасига талаб ўзгаришсиз қолди. Шундай бўлсада, ўзбек халқи халқ хўжалигининг барча тармоқларида жонкуярлик билан меҳнат қилди.

Тўртинчидан, урушнинг биринчи йилида пахта тайёрлаш давлат режаси муваффақиятли бажарилди. Бироқ, 1942-1943 йилларда вазият жуда оғир келди. Ватанимиз пахтакорлари пахта тайёрлаш давлат режасини бажара олмадилар. Пахтанинг ҳосилдорлиги гектар бошига кескин пасайиб кетди. 1941 йил 17,7 центнердан 1942 йилда 9,4 ва 1943 йилда эса 7,1 центнерга тушиб кетди. Лекин, 1944-1945 йилларга келиб пахта ҳосилини кўпайтиришга эришилди.

Бешинчидан, уруш йиллари Ўзбекистон Иттифоқга 4.806.000 тонна пахта топширди. Жумладан, Наманган вилояти меҳнаткашлари пахтачиликни ривожлантиришда ва ҳосилни йиғиб олишда катта жонбозлик кўрсатиб, давлатга қарийб ярим миллион тонна пахта топширдилар.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон халқининг фашизм устидан қозонилган ғалабага қўшган ҳиссаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – Б. 169.
2. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 102-иш, 9-варақ
3. Вавилов Ф.И. Ферганская область в великой отечественной войне. - Ташкент, 1988. – С. 128
4. Воскобойников Э.А. Узбекский народ в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент, 1947. –С. 45
5. Султанова Т. Трудовой подвиг женщин-хлопкоробов Узбекистана в годы войны. – Ташкент, 1974. –С. 93.
6. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 103-иш, 2-варақ.
7. Сталин ҳақиқати. 1941 йил 16 август
8. Сталин ҳақиқати. 1941 йил 17 август
9. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 77-иш, 19-варақ.
10. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 91-иш, 49-варақ.
11. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 82-иш, 25-варақ.
12. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 82-иш, 27-варақ.
13. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 82-иш, 28-варақ.
14. Сталин ҳақиқати. 1942 йил 3 январь
15. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 86-иш, 28-варақ.
16. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 86-иш, 24-варақ
17. Мадраҳимова Р. Ўзбекистон хотин-қизларининг Улуғ Ватан уруши йилларидаги меҳнат ва ҳарбий жасоратлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.20-22.
18. Қалимбетов Ж., Багдасаров В.Ш. Улуғ Ватан урушида ўзбек халқининг меҳнат зафарлари. –Тошкент: Ўзбекистон КП Марказий Комитети, 1965. –Б.22.
19. Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. Uchinchi kitob. – Toshkent: "Sharq", 2010. – В. 347
20. Пўлатов И. Улуғ Ватан уруши ғалабасига Ўзбекистон меҳнатқашларининг қўшган ҳиссаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1967. –Б. 25.
21. ЎзМА, Р-837- жамғарма, 32-рўйхат, 4274-иш, 2-варақ
22. ЎзМА, Р-837- жамғарма, 32-рўйхат, 4273-иш, 8-варақ.
23. ЎзМА, Р-837- жамғарма, 32-рўйхат, 4273-иш, 9-варақ.
- *Вилт замбуруғи одатда ўсимликнинг илдизига зарар етказиб, пояси ва барглари куритади, ҳосилни нобуд қилади.
24. Фарғона ВДА, Р-1124- жамғарма, 7-рўйхат, 41-иш, 14-варақ.
25. ЎзМА, Р-837- жамғарма, 32-рўйхат, 4273-иш, 10-варақ.
26. ЎзМА, Р-837- жамғарма, 32-рўйхат, 4273-иш, 11-варақ.
27. ЎзМА, Р-837- жамғарма, 32-рўйхат, 4274-иш, 6-варақ.
28. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 95-иш, 23-варақ.
29. Аминова Р. Х. Колхозное крестьянство Узбекистана в годы великой отечественной войны. – Ташкент: Узбекистан, 1979. –С.66.
30. Азимов Ҳ.И. Иккинчи Жаҳон урушида Ўзбекистон ҳарбийлари иштироки ва мавқеи (1941-1945 йиллар). Тарих фанлари номзод ... дисс. – Тошкент, 2004. -Б.41.
31. ЎзМА, Р-837- жамғарма, 32-рўйхат, 3477-иш, 96-варақ
32. Наманган ВДА, Р- 796- жамғарма, 1-рўйхат, 95-иш, 26-варақ.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz